

الحماية الجنائية للحياة الخاصة في التشريع المغربي

الباحثة صفاء الإدريسي الشرفي
جامعة محمد الخامس السويسي،
الرباط، المغرب

ملخص الدراسة

لقد أصبح الدفاع عن الحياة الخاصة للفرد يشكل في الوقت الحاضر ضرورة ملحة تزداد يوما بعد يوم داخل المجتمعات الديمقراطية المعاصرة، لكن على الرغم من أن الخصوصية الفردية معترف بها كقيمة محمية منذ عشرات السنين في بعض المواثيق الدولية وفي كثير من الدساتير الدولية والوطنية، إلا أن القوانين الداخلية للبلدان مازالت مختلفة حول كيفية الدفاع عن هذه الخصوصية. وأمام التحديات الراهنة للتكنولوجية وسرعة انتقال وانتشار الصور والمعطيات التي قد تلحق ضرارا مباشرا بحرمة الحياة الخاصة، سارع المشرع المغربي إلى إضفاء الحماية القانونية على الحياة

الخاصة من خلال التعديلات التي أجريت على مجموع القانون الجنائي بإدراج قانون العنف ضد النساء رقم 103.13 الذي نجده يجرم مجموعة من الأفعال التي تعتبر اعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

الشيء الذي قمنا بإبرازه من خلال المحول الأول من المقال والذي خصصناه للحديث عن مختلف صور الحق في الحياة كحرمة المسكن الذي لا يحق لأي طرف كان أن يقتحمه إلا بقانون منظم ومساطر خاصة، الحق في حرمة المراسلات والمحادثات التي لا يجوز لغير طرفيها الاطلاع عليها وإلا عد انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، كونها تتضمن أسراراً ذات الصلة بخصوصية صاحبها، إضافة إلى الحق في صورة الإنسان حيث نجد بأن المشرع المغربي قد حدد مجموعة من الصور التي تشكل اعتداء على حق الإنسان في حماية صورته.

لننتقل بعد ذلك لتعداد الانتهاكات التي تتعرض لها الحياة الخاصة، فوجدنا أنها كثيرة ومتعددة فاقصرنا على الحديث عن جريمة انتهاك حرمة المسكن التي تعد جريمة معاقب عليها بمقتضى الفصل 230 من القانون الجنائي بالحبس من شهر على سنة وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وكذا جريمة تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص التي أورد النصوص المتعلقة بها في القانون الجنائي وكذا قانون الصحافة والنشر.

وختاماً يمكن القول بأن المشرع مؤخراً قد أوى اهتماماً خاصاً بحماية الحياة الخاصة للفرد لكونها مرتبطة بكرامته وشرفه وله الحق في المحافظة على هذه الجوانب الغالية في حياته، فإضفاء الحرمة على حياة الفرد أصبح حاجة اجتماعية ملحة، لذا نجد المشرع يسعى جاهداً لحماية هذه الرغبة وسد الفراغ الذي كان سائداً عن طريق وضع نصوص تحمي هذا الحق.

مقدمة:

تعد الحياة الخاصة للإنسان من لوازم الحياة الإنسانية ومتطلباتها، وهي شرط لممارسة غيرها من الحقوق والحريات، والسبيل الذي يتمكن من خلاله المرء من إثبات شخصيته في المجتمع حتى يحظى بقدر من الحرية التي ينأى بها عن تدخل الآخرين²¹⁸، فلكل إنسان حياته الخاصة التي يستقل بها عن غيره من الناس والتي يحرص على إبقائها بعيدة عن أنظارهم وألسنتهم، وذلك لتعلقها بأمر خاصة بحيث يكون إفشاؤها أو الاطلاع عليها من طرف الآخرين فيه نوع من الحرج لما تتضمنه من أسرار، ولكي يتمكن كل فرد من الحياة بكل حرية واطمئنان فإن هذا يتطلب نوع من السرية هذه الأخيرة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة الخاصة وتعتبر عنصرا ضروريا لقيامها بالإضافة إلى أن الحياة الخاصة تتطلب عنصرا آخر هو الحرية والتي تعني حق الإنسان في صيانة كرامته والعيش في اطمئنان وراحة، لكونه يمارس حقوقه وحرياته بعيدا عن أي تخوف من إمكانية اطلاع غيره عليها، أي حقه في أن يترك وشأنه يعيش حياته بهدوء وطمأنينة بعيدا عن العلنية والأضواء الكاشفة، وعليه فإن الاعتراف بخصوصية حياة الأفراد تقتضي حماية حياتهم من كل أشكال الاعتداء أيا كان نوعها دون تدخل، وإن اقتضى الأمر ذلك فيجب أن يكون وفق ضوابط وحدود تضمن عدم التعسف والمبالغة، ذلك أن حياة الأفراد وخصوصياتهم جزء لا يتجزأ من كيانهم ولا يستطيع الاستغناء عنها.²¹⁹

ونظرا للتقدم العلمي السريع واتساع استخدام أجهزة الاتصال الحديثة على نطاق واسع، فقد تعرضت الحياة الخاصة لانتهاكات متعددة، وأصبح الدفاع عنها يشكل في الوقت الحاضر ضرورة ملحة تزداد يوما بعد يوم داخل المجتمعات الديمقراطية المعاصرة. حيث صار الرأي العام واعيا بالانتهاكات التي

²¹⁸ عماد حمدي حجازي، الحق في الخصوصية ومسؤولية الصحفي في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، 2008، ص.89.

²¹⁹ ليلي طويل، الحماية الجنائية للحياة الخاصة في التشريع الجزائري، بحث لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، جامعة المسلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، الجزائر، السنة الجامعية: 2013/2012، ص.1.

تمس خصوصية الفرد بسبب التطفل الواقع عليها من قبل غيره من الافراد، أو نتيجة تدخل السلطات العمومية فيها.²²⁰ مما دفع معظم التشريعات إلى بسط حماية أكبر للحق في الخصوصية كأحد الحقوق الفردية المعبرة عن الحرية الشخصية، وإن اختلفت في وضع مفهوم محدد للحق في الحياة الخاصة، وذلك راجع لاتساع هذا المفهوم، وبالرجوع إلى الفقه نجد بأن هناك العديد من التعريفات من بينها تعريف الفقيه مارتين الذي عرف الحق في الحياة بأنه "الحق في الحياة الأسرية والشخصية والداخلية والروحية للشخص عندما يعيش في مسكنه وراء باب المغلق"²²¹، أما الفقيه دينيس فيعرف الحق في الحياة الخاصة بأنها "وصف أو حالة للعزلة أو التآني عن ملاحظة ومراقبة الغير، أما الفقيه نير سوم فقد عرف الحق في الحياة الخاصة بأنه "حق الشخص بأن يحتفظ بأسرار من المتعذر على العامة معرفتها إلا بإرادته والتي تتعلق بصفة أساسية بحقوقه الشخصية ويقرب بأن الحق في الحياة الخاصة يقع في دائرة الحقوق الشخصية وإن كان لا يشمل جميع جوانبها، وقد عرفها آخرون بأنها "العودة إلى ذاتية الشخص"، وقيل أيضا أنها "الحماية التي تمنع أعين الآخرين"²²²، إلى غيرها من التعاريف...²²³

لكن يبقى أشهر تعريف هو التعريف الذي وضعه معهد القانون الأمريكي حينما عرف الحق في الحياة الخاصة من زاوية المساس بها بقوله " كل شخص ينتهك بصورة جدية وبدون وجه حق، حق شخص آخر في ألا تصل أموره وأحواله إلى علم الغير، وألا تكون صورته عرضة لأنظار الجمهور، يعد مسئولا أمام المعتدي عليه".

²²⁰ نوبري عبد العزيز، الحماية الجنائية للحياة الخاصة-دراسة مقارنة-، شهادة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، شعبة القانون الجنائي، جامعة الحاج لخضر-باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية:2010/2011، ص.2.

²²¹ أسامة عبد الله قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات-دراسة مقارنة-، دار النهضة، القاهرة، الطبعة الثانية، 1992، ص.11.

²²² أسامة بن غانم العبيدي، حماية الحق في الحياة الخاصة في مواجهة جرائم الحاسب الآلي والأنترنيت، المجلة العربية للدراسات الأمنية

والتدريب، المجلد 23، العدد 46، ص.53.

²²³ كتعريف الفقيه كولي الذي عرفها بأنها حق الانسان في أن تكون له حياة هادئة بلا إزعاج أو قلق، وتعريف الفقيه نيزا الذي اعتبرها حق الفرد في حياة منعزلة ومجهولة، فالشخص من حقه أن يعيش بعيدا عن أنظار الناس وعن القيود الاجتماعية بمعنى أن يكون من حق الشخص ألا يكون اجتماعيا.

ويمكن القول بأن الحق في الحياة الخاصة في بداية القرن العشرين لم يلق أي اهتمام من قبل التشريعات الجنائية لأن فكرة هذا الحق تعد غامضة وغير واضحة المعالم، لكن مع مرور الوقت اتجهت غالبية الفقه إلى إقرار الحق في الحياة الخاصة بوصفه حقا قائما بذاته بعدما استشعر الجميع أهمية هذا الحق، كما لقي اهتماما دوليا حينما نصت المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان²²⁴ على أنه "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته"، كما نصت المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية²²⁵ على أنه "لا يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني بخصوصيات أحد أو بعائلته أو بيئته أو مراسلاته".

لذا عملت أغلب الدساتير الحديثة وباختلاف فلسفة نظمها القانونية على تضمين الحق في الحياة الخاصة بجعله حقا دستوريا وجب حمايته من أي اعتداء أو انتهاك، وكذا القوانين المقارنة ومنها القانون الفرنسي، إذ جاء في المادة 9 من القانون المدني الفرنسي على أنه من حق كل شخص أن تكون حياته الخاصة مصونة وللقاضي أن يأمر بما يراه ضروريا لمنع الاعتداء على الحياة الخاصة، كما نص الدستور المصري لعام 1971 على حرمة الحياة الخاصة إلا أنه لم يعرف الحق في الخصوصية أو الحياة الخاصة، وذلك لصعوبة ذلك من جهة، وكذا مرونتها واختلافها باختلاف المجتمع وبحسب الظروف الخاصة بكل شخص.²²⁶

²²⁴ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان—وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان—صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم.

²²⁵ هي معاهدة متعددة الأطراف اعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 2200 ألف المؤرخ 16 كانون الثاني/ديسمبر 1966، والذي دخل حيز التنفيذ في 23 آذار/مارس 1976 وفقاً للمادة 49 من العهد، والتي سمحت للمعاهدة دخول حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام رقم 35. وتلزم المعاهدة أطرافها على احترام الحقوق المدنية والسياسية للأفراد، ويشمل في ذلك حق الحياة، حرية الدين والمعتقد، حرية التعبير عن الرأي، حرية التجمع، والحقوق الانتخابية، والحق في المحاكمة العادلة. صدقت 168 دولة على المعاهدة اعتباراً من أبريل 2014 ووقعت عليها 74 دولة من غير تصديق.

²²⁶ ليلى طویل، الحماية الجنائية للحياة الخاصة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص.18.

ونجد أيضا بأن الدستور المغربي نص من خلال الفصل 24 على انه " لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، لا تنتهك حرمة المنازل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلاً أو بعضاً، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون".

وأمام التحديات الراهنة للتكنولوجية وسرعة انتقال وانتشار الصور والمعطيات التي ألحقت ضرراً مباشراً بحرمة الحياة الخاصة، فقد كان لزاماً على المشرع الجنائي المغربي اقتداء بالتشريعات المقارنة أن يضفي حمايته القانونية على الحياة الخاصة بعدما طالتها انتهاكات كثيرة، وكذا انسجاماً مع مبدأ الشرعية الجنائية، الشيء الذي تم تجسيده فعلاً من خلال التعديلات التي أجريت على مجموعة القانون الجنائي من خلال قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 شتنبر 2018²²⁷، والذي جرم من خلاله المشرع مجموعة من الأفعال التي اعتبرت اعتداء على حرمة الحياة الخاصة وخصوصاً المرتكبة بوسائل معلوماتية حديثة من خلال الفصول 1-447، 447-2، 3-447 من ق ج، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد سبق وجرم مسألة التدخل في الحياة الخاصة للأشخاص وكذلك المس بالحق في الصورة وذلك بموجب قانون الصحافة والنشر رقم 88.13²²⁸ الذي اعتبر كل تعريض لشخص يمكن التعرف عليه، وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص تتعلق بحياتهم الخاصة، ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو الرأي العام جريمة معاقب عليها، وعليه فالمشرع جرم فعل التدخل في

²²⁷ ظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1449.

²²⁸ الظهير الشريف رقم 1.16.122 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق ل 10 غشت 2016، بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الجريدة الرسمية عدد 6641 ص.1234.

الحياة الخاصة إذا تم النشر في هذه الحالة دون موافقة الشخص المعني بالأمر، أو إذا كان ما تم نشره من معلومات يقصد منه المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

لكن تبقى هذه المقتضيات ضمن قانون الصحافة والنشر وهو قانون خاص أي مقتضياته تبقى مقتصرة على فئة معينة هم فئة الصحافة والمؤسسات الصحافية، لذا أسدل المشرع ستار الحماية الجنائية على المصالح الاجتماعية أي حق الشخص في حياته الخاصة واعتبر المساس بها جريمة تحرك مسؤولية فاعلها ويتبعها إنزال العقاب الجزري.

وبناء على ما سبق يمكن التساؤل عن: ما مدى كفاية النصوص التي سنها المشرع المغربي في مجال حماية الحياة الخاصة؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي:

ما هي مظاهر الحياة الخاصة للأفراد؟

ماهي عناصر الحق في الحياة الخاصة؟

وما هي الجرائم الخاصة بها أو صور جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة؟

وهذا ما سنحاول إبرازه من خلال محورين أساسيين نخصص الأول للحديث عن صور الحق في الحياة الخاصة، على أن نخصص الثاني لبحث الجرائم الماسة بالحق في الحياة الخاصة.

المحور الأول: صور الحق في الحياة الخاصة

المحور الثاني: الجرائم الماسة بالحق في الحياة الخاصة

المحور الأول: صور الحق في الحياة الخاصة

كما سبق وذكرنا فإن الحق في الحياة الخاصة لم يرد بشأنها تعريف متفق عليه سواء في الفقه أو في التشريعات المقارنة، الأمر الذي ينطبق على المشرع المغربي الذي نص في الدستور من خلال الفصل 24 منه على مظاهر وصور الحياة الخاصة دون وضع تعريف لها، ويمكن تحديد أهم صور حرمة الحياة الخاصة في حرمة المسكن، والحق في حرمة المراسلات والمحادثات، والحق في حرمة الحياة العائلية، والحق في حرمة الحياة الصحية، والحق في حرمة صورة الإنسان، والحق في حرمة الحياة المهنية وأسرارها وسوف نتناولها تباعا مع الاقتصار على دراسة بعضها:

أولاً: حرمة المسكن

المسكن هو كل مكان معد للسكن مملوك لأحد الأشخاص بصرف النظر عن مدة إقامته فيه، ولا يجوز للغير الدخول إليه إلا بإذن صاحبه، فهو مستودع لأسراره ويستمد حرمة من حرمة صاحبه²²⁹، وتعد حرمة المسكن من العناصر الأساسية للحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريعات المختلفة، وقد كفلته أغلب الدساتير وقد أحاط المشرع المغربي أسوة بغيره من التشريعات المقارنة، مسكن الإنسان بمجموعة من الضمانات حفاظا على حرمة، بل إنه رفع القواعد المتعلقة بحرمة المسكن إلى مصاف القواعد الدستورية فالمنزل لا تنتهك حرمة، ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

فاتفتت جميع التشريعات الدولية على أن للمسكن حرمة خاصة، ولا يحق لأي طرف كان أن يقتحمه إلا بقانون منظم ومساطر خاصة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 الذي يعتبر بمثابة

²²⁹ محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في مواجهة الصحافة، الطبعة الأولى، مصر، دار النهضة العربية، 2001، ص.6.

المرجعية الأساسية لحقوق الإنسان، والذي صادقت معظم الدول على بنوده كما واءمت تشريعاتها الوطنية بهذه المرجعية الحقوقية العالمية والذي أشار بوضوح للحقوق الأساسية المتعارف عليها دوليا وحث على عدم التمييز بسبب المعتقدات والأفكار السياسية، كما تضمن الحق في المسكن وحرمة كما جاء في المادة 12 منه " لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلته...."، نجد أيضا بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966نحا نفس منحنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذكر هو الآخر بحرمة المسكن، حيث قدم بندا خاصا بهذا الحق فنجد المادة 17 منه تنص على أنه " لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته"، إضافة إلى الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1050 التي تؤكد لمادة 8 منها على أنه "لكل شخص الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلته".

لذلك فالمسكن كقاعدة عامة له حرمة التي لا يجب أن تنتهك، إلا أنه في حالة ارتكاب جريمة فإن إجراءات البحث والتحري قد تستدعي القيام بعملية البحث والتفتيش والمعاينة والحجز، لكن لا ينبغي اقتحام المساكن إلا وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وهكذا نص قانون المسطرة الجنائية على قواعد خاصة فيما يتعلق بتفتيش المساكن يتسع نطاقها أو يضيق بحسب ما إذا كانت الجريمة متلبسا بها أم لا.

ففي حالة التلبس بالجريمة يتخذ التفتيش طابعا قسريا يستبعد شرط رضا الأشخاص على خلاف الحالة العادية.

ولكن ورغم ذلك وحتى في حالة التلبس قيد إجراء التفتيش في المواد 59 و60 و62 بشروط²³⁰، أما إذا كانت الجريمة غير متلبس بها فإن المشرع قد أضاف إلى الشروط السابقة شرطا آخر وهو حصول ضابط الشرطة القضائية على موافقة صريحة من الشخص الذي يجري التفتيش في منزله، وتكون هذه الموافقة بتصريح مكتوب بخط يد المعني بالأمر، وإذا كان لا يعرف الكتابة يشار إلى ذلك في المحضر كما يشار إلى قبوله، ويستثنى من ذلك الجريمة الإرهابية التي يحق معها لضابط الشرطة القضائية القيام بالتفتيش رغم امتناع الشخص الذي يجري التفتيش في منزله، أو تعذر الحصول على موافقته وذلك بعد الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ويتم التفتيش بحضور المعني بالأمر أو بحضور شخصين من غير الأشخاص الخاضعين لسلطة ضابط الشرطة القضائية الإدارية إذا امتنع صاحب المنزل وتعذر حضوره.

وقد نص المشرع في المادة 631 من قانون المسطرة الجنائية على بطلان إجراءات التفتيش التي تتم خرقا للشروط السابقة..

وختاما فإن المسكن له حرمة التي لا ينبغي أن تنتهك ولذلك فهو محصن من كل تفتيش أو أي إجراء آخر يمس بهذه الحرمة إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وطبق الشروط والإجراءات التي كرسها مشرع المسطرة الجنائية.

230 1- لا يقوم بالتفتيش إلا ضابط الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق أو الوكيل العام للملك أو وكيل الملك.
2- ينبغي أن يتم التفتيش بحضور صاحب المنزل أو من يمثله، وإذا كان غائبا أو فارا فإن التفتيش يتم بحضور شاهدين من الأشخاص الخاضعين لسلطة ضابط الشرطة القضائية.
3- ينبغي أن يتم التفتيش بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا.
4- ينبغي تفتيش النساء في الأماكن التي يوجد بها من طرف امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية.
5- يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يتخذ كل الإجراءات قصد المحافظة على السر المهني، وفي حالة تفتيش أماكن معدة للاستعمال المهني كعيادات الأطباء مثلا يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعار النيابة العامة.

وعليه نستشف مما سبق أن المشرع الدولي والوطني قد أحاط المسكن الشخصي بعناية خاصة، واتفقت جميع التشريعات على حرمة انتهاك الحياة الشخصية للأفراد، ومنعت اقتحام المسكن إلا بقانون واضح وبشروط مسبقة.

ثانيا: الحق في حرمة المراسلات والمحادثات:

يقصد بالمراسلات كل الرسائل المكتوبة المرسلة بطريق البريد أو بواسطة رسول خاص²³¹، والتي تعد ترجمة مادية لرأي خاص وأفكار شخصية لا يجوز لغير طرفيها الاطلاع عليها وإلا عد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة كونها قد تتضمن أسراراً ذات صلة بخصوصية طرفي الرسالة²³²، أما المحادثات فيقصد بها الأحاديث الشخصية وتشمل المكالمات الهاتفية والاتصالات التي تتم عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة، ويستوي أن تكون دلالاته معروفة ومفهومة لجميع الأفراد أو لطائفة معينة منهم، أي لا يشترط التحدث بلغة معينة فجميع اللغات تصلح أن تكون محلاً للحماية، وتعتبر المحادثات الشخصية أسلوباً أو مظهراً من مظاهر الحياة الخاصة للإنسان والتي يعبر بها عن أفكاره وآرائه، ومنه فلكل فرد الحق في التمتع بالحرية بشأن أحاديثه الخاصة بمختلف وسائل الاتصال وحمايتها تعد صورة من صور الحماية الجنائية للحق في الخصوصية.²³³

ثالثاً: الحق في حرمة صورة الإنسان:

بما أن الصورة هي انعكاس لشخصية الإنسان في مظهرها المادي والمعنوي معاً، فإن ذلك يتطلب توفير الحماية اللازمة لها خاصة في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، والتطور الحاصل في

²³¹ محمد الشهاوي، مرجع سابق، ص.17.

²³² راجع: محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص.753.

²³³ ليلي طويل، م س، ص.41.

وسائل التصوير ووسائل النشر والإعلام، إذ أصبحت عملية نشر الصور تتم بثواني عديدة وتصل إلى ملايين من الناس بضغطة زر.

ويترب عن نشر صور الغير دون موافقته مجموعة من الأضرار التي قد تكون اجتماعية أو أخلاقية أو مادية، وأمام هذا الوضع فقد تدخلت مجموعة من التشريعات منها المشرع المغربي من أجل توفير حماية جنائية للحق في الصورة من أي اعتداء.

وعليه فقد حدد المشرع المغربي مجموعة من الصور التي تشكل اعتداء على حق الإنسان في صورته وذلك من خلال القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي تمم وعدل بعض الفصول في مجموعة القانون الجنائي، وتمثل صور الاعتداء على الحق في الصورة في كل من الالتقاط والتسجيل والنشر:

- الالتقاط: يقصد بالالتقاط تثبيت صورة شخص ما على مادة معينة مما يسهل الاطلاع عليها ونسخها من قبل الغير وهذا يشكل اعتداء على حق الشخص في صورته وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 1-447 من مجموعة القانون الجنائي.
- التسجيل: بمعنى حفظ صورة شخص معين دون الحصول على إذن منه على دعامة معدة لذلك لإذاعتها للجمهور أو مشاهدتها فيما بعد.
- النشر: أو التوزيع أي السماح للغير بالاطلاع على الصورة أو تسهيل ذلك لهم.

وبالاطلاع على مقتضيات هذه الفصول نستشف بأن المشرع المغربي كغيره من التشريعات المقارنة، قد أخذ وهو بصدد تجريمه المساس بالحق في الصورة بالمعيار الموضوعي أو ما يسمى بمعيار المكان،

وذلك باعتباره مظهرا من مظاهر الحياة الخاصة، إذ يشكل هذا المعيار حسب بعض الفقه الضمانة الفعالة لتحقيق الحماية لأن من خلاله نستطيع تحديد الحالة التي بتوافرها نكون بصدد انتهاك للحق في الصورة.

ويقصد بالمكان الخاص بأنه كل مكان يتعذر بلوغه بنظرات من الخارج، ويتوقف دخوله على إذن مالكة أو مستغله أو المنتفع به، ويمكن القول بأن المكان الذي لا تستطيع الناس الوصول إليه إلا بعد إذن صاحبه ويكون ذلك عادة في نطاق محدود ويستفيد من الحماية القانونية كل من يوجد في المكان الخاص حتى ولو لم يكن يملكه كأن يكون ضيفا.

ويصعب أحيانا التمييز بين المكان الخاص والعام وبالتالي فإن الأمر يعود إلى القضاء ليحدد هل المكان خاصا أم عاما وذلك حسب طبيعة كل قضية.

نجد كذلك المشرع الجزائري الذي ربط الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص بالتقاط صور للأشخاص دون إذنه وعاقب على ذلك بموجب المادة 303 مكرر من قانون العقوبات وبالتالي تعتبر صورة الانسان جزءا لا يتجزأ من خصوصياته.²³⁴ وقد نصت كذلك المادة 36 من قانون المؤلف المصري على أنه "لا يجوز نشر صورة الشخص دون إذنه".²³⁵

وعليه فالصورة هي إحدى عناصر الحياة الخاصة للإنسان وله الحق في حرمة صورته وعدم التقاطها أو نشرها بغير إذنه، وانتهاك ذلك أو الاعتداء على صورة الانسان يعد انتهاكا لخصوصية الإنسان وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة له.²³⁶

²³⁴ ليلي طويل، م س، ص.43.

²³⁵ مدحت رمضان، جرائم الاعتداء على الأشخاص والانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، 2000، ص.111.

²³⁶ أسامة بن غانم العبيدي، حماية الحياة الخاصة في مواجهة جرائم الحاسب الآلي والانترنت، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 23، العدد 46، ص.64.

المحور الثاني: الجرائم الماسة بالحق في الحياة الخاصة

كثيرة هي الانتهاكات التي تتعرض لها الحياة الخاصة للأفراد، وعديدة هي طرق ارتكابها والحقوق التي تمس بها، لذلك وفي سبيل حمايتها من كافة أشكال الانتهاكات والجرائم قرر المشرع مجموعة من النصوص الجنائية التي يهدف من ورائها إلى صيانة وحماية خصوصيات الأفراد، ولهذا سنتطرق في هذا المحور إلى بعض الجرائم الماسة بالحياة الخاصة نظرا لصعوبة حصر معظمها.

أولا: جريمة انتهاك حرمة المسكن

قبل التطرق إلى جريمة انتهاك حرمة المسكن يجب أولا تحديد المقصود بالمسكن والذي يراد به المكان المغلق المخصص للسكن والذي يملكه أو يحوزه أحد الأشخاص حيازة قانونية ولا يجوز للغير الدخول إليه إلا بإذن من صاحبه، إذ أن المسكن يعتبر مستودع أسرار صاحبه كما تمتد حرمة المنزل لتشمل كافة ملحقاته، فحرمة المسكن امتداد للحق في الحياة الخاصة وترجمة لحق الفرد في أن يكف الغير عن ملاحظته لينفرد بذاته وبأسرته.²³⁷

ففي التشريعات المقارنة نجد العديد من الدول رفعت هذا الحق إلى مصاف الحقوق الدستورية، باعتباره السياج الذي يحمي الحية الخاصة للإنسان ضد تعسفات من أوكل لهم المشرع مهام التنقيب والمعينة والبحث عن القرائن والحجج للضبط الجنائي للفعل المجرم، فحماية المسكن في إنجلترا تجد أساسها في القول السائد أن "منزل كل إنسان هو قلعته الحصينة"، بينما في فرنسا فلم يتقرر هذا الحق إلا في دستور 1791 حين سطرته الثورة الفرنسية كمبدأ عام بقولها:

"la maison de chaque citoyen est un asile inviolable "

²³⁷ فيصل شطناوي، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الحامد للنشر، الطبعة الأولى، عمان، 1998، ص.147.

أما في التشريعات العربية فقد انفرد الدستور المصري عن سائر الدساتير العربية فقد اشترط في جميع الحالات الحصول على إذن قضائي، وأن يكون الإذن القضائي مسبب حيث تنص المادة 44 منه على أنه "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون"، وبالنسبة للمغرب فاعتبر حرمة المسكن حقا دستوريا لا يمكن انتهاكه إلا بموجب القانون، فقد كرس دستور المملكة هذا الحق في الفصل 24 منه في الفقرة الثانية " لا تنتهك حرمة ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون"، وقد حصن القانون المغربي المنازل وجعل لها حرمة لا ينبغي انتهاكها من أحد وإلا عرض نفسه للعقاب كذلك من خلال الفصل 230²³⁸ من مجموعة القانون الجنائي²³⁹، والذي يتحقق الاعتداء فيه على حرمة المساكن عند قيام الجاني بسلوك يتحقق من خلاله انتهاك لحرمة المسكن، وأركان هذه الجريمة تتمثل في صفة الجاني، فعل الدخول، أن يكون المسكن لأحد الأشخاص، أن يتم الدخول رغم إرادة صاحب المسكن، عدم وجود مسوغ شرعي، القصد الجنائي،²⁴⁰ والفصل 441 من ذات القانون.

لكن هذا التحصين لا ينبغي أن يكون مطلقا ليقف حائلا دون تحقيق العدالة الجنائية التي قد تقضي أحيانا استبعاد هذه الحصانة وعض الطرف عنها لضرورة إجراء بحث أو تحقيق في منزل من المنازل قد يضم داخله أدلة حاسمة عن جريمة من الجرائم يجري البحث بصددتها، ولا يمكن التوصل لها-أي

²³⁸ الذي ينص على أنه "كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة العامة أو القوة العمومية يدخل، بهذه الصفة، مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضائه، في غير الأحوال التي قررها القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

وتطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 225 على الجريمة المنصوص عليها في هذا الفصل."

²³⁹ عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الأول، مطبعة النجاح، الطبعة الخامسة، 2015، ص.414.
²⁴⁰ سمير صبيحي، إيهاب عبد المطلب، القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصرية، المجلد الثاني، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2011، ص.300.

للأدلة- إلا عن طريق إباحته لضابط الشرطة القضائية ليطلع وهو يقوم بالبحث عن كل ما يستدل به عن الجريمة ونسبتها لفاعل معين-قد يكون صاحب المنزل أو غيره-وهذا ما يعرف بالتفتيش.²⁴¹

وطبيعي أن يكتسي تفتيش المنزل المخول لضابط الشرطة القضائية أهمية قصوى لذا أحاط المشرع المغربي مسطرة اقتحام المسكن بآلية قانونية واضحة، بل وحدد عقوبات في حال انتهاك حرمة المسكن من أي طرف كان؛ وهكذا نص قانون المسطرة الجنائية على شروط خاصة فيما يتعلق باقتحام البيوت أو تفتيشها، ووضحت المواد 59، 60 و62 هذه الشروط كما يلي:

● لا يقوم بالتفتيش إلا ضابط الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق أو الوكيل العام للملك أو وكيل الملك.

● ينبغي تفتيش المنزل بحضور صاحب المنزل أو من ينوب عنه.

● ينبغي حفظ السرايمني.

أما إذا كانت الجريمة غير متلبس بها فقد أضاف المشرع ضرورة موافقة صاحب المنزل كتابيا؛ وقد نص المشرع في المادة 631 من قانون المسطرة على بطلان التفتيش في حال خرق الشروط السابقة.

أما الفصل 230 فقد رتب العقوبة على كل من قام بخرق قانون حرمة المنزل، إذ جاء فيه ما يلي: (كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة العامة أو القوة العمومية يدخل بهذه الصفة مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضاه، في غير الأحوال التي قررها القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة من 200 إلى 500 درهم.

²⁴¹ عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، ص.414.

ثانيا: جريمة تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجدہ في مكان خاص دون موافقته

إن الشرعية الجنائية تقتضي وجود نص قانوني سابق لفعل الاعتداء، وهذا إقرار لأهم مبادئ القانون الجنائي ألا وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات²⁴²، والذي يقضي أن يكون النص الجنائي المجرم لبعض الأفعال مبينا بصورة واضحة ودقيقة، الشيء الذي يضمن تحقيق فعالية أكبر أثناء تطبيقه، ويعد أيضا قاعدة أساسية يبني عليها النظام اجنائي في الدول الحديثة وأخذت بها كل ادول في دساتيرها²⁴³. ولعل التطورات السريعة في عالم المعلومات والأجهزة الرقمية مست جانبا من حياة الأشخاص نظرا سهولة وسرة انتقال الصور الشخصية وتداولها بالعالم الافتراضي جعل القانون الجنائي في صيغته الماضية في موضع لا يحسد عليه، إذ بات غير قادر على ملاحقة بعض الأفعال المستحدثة الماسة بصورة الشخص.

إن الشرعية الجنائية تقتضي وجود نص قانوني سابق لفعل الاعتداء، وهذا إقرار لأهم مبادئ القانون الجنائي ألا وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات²⁴⁴، والذي يقضي أن يكون النص الجنائي المجرم لبعض الأفعال مبينا بصورة واضحة ودقيقة، الشيء الذي يضمن تحقيق فعالية أكبر أثناء تطبيقه، ويعد أيضا قاعدة أساسية يبني عليها النظام اجنائي في الدول الحديثة وأخذت بها كل ادول في دساتيرها²⁴⁵. ولعل التطورات السريعة في عالم المعلومات والأجهزة الرقمية مست جانبا من حياة الأشخاص نظرا سهولة وسرة انتقال الصور الشخصية وتداولها بالعالم الافتراضي جعل القانون

²⁴² " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني". بحيث ينص الفصل 3 من ق ج م على أنه " لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون".

²⁴³ كرسه المشرع المغربي ضمن الفصل 23 من الدستور الذي ينص على أنه " لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون".

²⁴⁴ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني". بحيث ينص الفصل 3 من ق ج م على أنه " لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون".

²⁴⁵ كرسه المشرع المغربي ضمن الفصل 23 من الدستور الذي ينص على أنه " لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون".

الجنائي في صيغته الماضية في موضع لا يحسد عليه، إذ بات غير قادر على ملاحقة بعض الأفعال المستحدثة الماسة بصورة الشخص.

فالمشرع الجنائي المغربي لم يكن إلى عهد قريب يعير اهتماما لحق الشخص في صورته، ولذلك لم يضع نصوص تجرم الاعتداء على حق الشخص في صورته، وكان القضاء الجنائي كذلك لا يهتم بالحق في الصورة إلا إذا تم استعمال الصورة والتعليق عليها بعبارات القذف والسب مستندا في ذلك على الفصول 442 و 443 و 444 من مجموعة القانون الجنائي..

إلا أنه ومع التطور الذي عرفته الثورة التكنولوجية وما رافقها من جرائم تمس بالحياة الخاصة للأفراد، فإن الوضع قد تغير، الشيء الذي جعل المشرع الجنائي يتفاعل ويضيف مقتضيات جديدة لسد الفراغ التشريعي، فأصدر القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. هذا القانون الذي تمم بعض الفصول من القانون الجنائي، وجاء بحماية زجرية للحق في الصورة وحدد السلوك المراد تجريمه وعقوبته وذلك من خلال الفصل 1-447 الذي جرم تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص ودون موافقته، وعاقب مؤتي هذا الفعل بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم، وحددها في ثلاثة حالات:

-الحالة الأولى: قيام الفاعل يتثبت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة الشخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، عمدا وبأية وسيلة، وحدد عقوبة هذا الفعل في الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم²⁴⁶.

الحالة الثانية: قيام الشخص ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، تحت طائلة العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم²⁴⁷.

²⁴⁶ حسب الفصل 1-447 من القانون الجنائي الفقرة الثانية.

²⁴⁷ الفصل 2-447 من ق ج.

الحالة الثالثة: وهي حالة العود أو ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر، هنا ترفع العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم طبقا لما ورد في الفصل 447-3 من ق ج.

ونجد بأن نفس التوجه نهجه المشرع الجزائري حين نص في المادة 303 مكرر في فقرتها الثانية من قانون العقوبات حيث عاقب على التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لأشخاص في مكان خاص بغير إذنتهم أو موافقتهم بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 درهم جزائري إلى 300.000 درهم جزائري، وعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية، ويتعين الحكم دائما بمصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة كما يجوز للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها بالمادة 9 مكرر لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ويجوز أيضا نشر الحكم بالإدانة²⁴⁸.

كما نص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة 438 على أنه يعاقب لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأنها الإساءة إليهم²⁴⁹.

أما بخصوص الحماية المقررة في قانون الصحافة والنشر، واعتبارا لكون مجال الإعلام يعتبر المرتع الخصب للاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد كالحق في الصورة، فقد تطرق القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد وذلك من خلال نص المادة 89 من هذا القانون

²⁴⁸ ليلي طويل، م س، ص.85.
²⁴⁹ بارق منتظر عبد الوهاب لامي، جريمة انتهاك الخصوصية عبر الوسائل الإلكترونية في التشريع الأردني، دراسة مقارنة، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، سنة 2017، ص.96.

التي نصت على أنه: "يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمة لأشخاص تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على الشأن العام

ويعاقب على هذا التدخل، إذا تم نشره دون موافقة الشخص المعني بالأمر أو دون رضاه المسبقين ..بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 85 أعلاه المتعلقة بالسب

وفي حالة تم النشر دون موافقة ورضا مسبقين وبغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 85 أعلاه المتعلقة بالكذف مع بقاء ..الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة 87 أعلاه

انطلاقا من هذه المادة يمكن القول بأن المشرع المغربي ورغبة منه في حماية الحياة الخاصة للأشخاص فإنه اعتبر نشر صورة الشخص دون موافقته يعد فعلا ماس بالحياة الخاصة مما يوجب المسئلة الجنائية، إضافة إلى حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي ..لحقته من جراء نشر صورته دون موافقته

ولتحقق جريمة المس بالحق في الصورة، يجب أن يتم النشر بأي وسيلة من وسائل النشر وبغض النظر عن الدعامة المستعملة، إضافة إلى عدم أخذ موافقة المعني بالأمر أما إذا عبر صاحب الصورة عن رضاه فإن هذا الأمر يعفي الصحفي أو الناشر من المسؤولية

ختاما يمكن القول بأن المشرع المغربي وإن كان قد أورد بعض النصوص المتعلقة بحماية الحق في الصورة، سواء في القانون الجنائي أو قانون الصحافة والنشر، إلا أن ذلك غير كافي مقارنة مع التطور التكنولوجي الذي أصبح معه الاعتداء على الحق في الصورة أمرا يسيرا، وبالتالي فإن الأمر يتطلب نظرة شمولية لحماية الحق في الصورة وفي نفس الوقت الاستفادة من مزايا الثورة التكنولوجية في مجال الإعلام والاتصال

خاتمة:

وفي الأخير يمكن القول بأن الحياة الخاصة للأفراد من المواضيع التي حظيت أخيرا باهتمام من طرف المشرع المغربي من خلال النصوص القانونية المذكورة بالمقال حيث جاءت لإقرار الحماية القانونية

لهذا الحق، تأسيسا على أن الحياة الخاصة مرتبطة بكرامته وشرفه، وله الحق في المحافظة على هذه الجوانب الغالية من حياته، ولكي يستطيع الإنسان أي يعيش بكل اطمئنان وحرية يجب أن يتمتع بمجموعة من الحقوق والحريات التي لا غنى عنها، ويعتبر حق الإنسان في خصوصية حياته من الحقوق الضرورية اللازمة لحياته، فإضفاء الحرمة على حياة الفرد الخاصة أصبح حاجة اجتماعية فهو يحتاج بأن يخلو على نفسه وأن تكون له خصوصيات يحس فيها بحريته ويشعر فيها بذاته، لذا أتى القانون الجنائي لحماية هذه الرغبة الاجتماعية وسد الفراغ الذي كان سائدا ووضع نصوص تحمي هذا الحق، وفي هذا الصدد يجب التنويه وعدم إغفال الجهود التي قام بها المشرع المغربي ووضع استراتيجية واضحة للوقاية القبلية من الإجرام المعلوماتي لتفادي تفاقم الصعوبات التي تعترى إثبات هذا النوع من الجرائم، إلى جانب التطور السريع لمجال المعلوماتيات.